

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO‘LOVLAR VA YIG‘IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA‘MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Исмаилов Исамиддин,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети профессори, юридик фанлар доктори, профессор
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети профессори, юридик фанлар доктори, профессор
E-mail: muzziyo@gmail.com

**ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

For citation: Ismailov Isamiddin, Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich. CRIMINOLOGY ANALYSIS AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF JUVENILE CRIMES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 79-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950392>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда вояга етмаганлар жиноятларининг динамикаси, тузилиши ва уларни содир этган шахсларга оид статистик маълумотларнинг қиёсий таҳлили асосида унинг ўзига хос криминологик хусусиятларини аниқлашга ҳаракат қилинган. Шунингдек, сўнги йилларда мамлакатимизда ушбу йўналишда амалга оширилаётган ислохотлар доираси қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларининг вояга етмаганлар жиноятларининг олдини олишдаги роли ёритилиб, бу борада барвақт профилактикани амалга оширишнинг муҳим йўналишларига доир фикрлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, вояга етмаганлар жиноятлари, вояга етмаганлар жиноятларининг криминологик тавсифи, вояга етмаганлар жиноятларининг барвақт профилактикаси, ота-она, оила, таълим муассасаси, маҳалла, инспектор-психолог, профилактика инспектори, профилактик ҳисоб, жавобгарлик, жазо.

Исмаилов Исамиддин,

Профессор Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич,

Профессор Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан доктор юридических наук, профессор
E-mail: muzziyo@gmail.com

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СВОЕОБРАЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

АННОТАЦИЯ

В статье определены криминологические особенности преступлений несовершеннолетних в Узбекистане на основе сравнительного анализа статистических данных о динамике, структуре и субъектах преступлений несовершеннолетних. Кроме того, была отмечена роль законодательных актов, принятых в нашей стране за последние годы, в профилактике преступлений среди несовершеннолетних, высказаны взгляды и мнения по важным направлениям ранней профилактики в данной области.

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступления несовершеннолетних, криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних, ранняя профилактика преступлений несовершеннолетних, родители, семья, образовательное учреждение, махалля, инспектор-психолог, инспектор профилактики, профилактический учет, ответственность, наказание.

Ismailov Isamiddin,

Professor of the University of Public Security of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law, Professor

E-mail: isoismoil57@mail.ru

Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich,

Professor of the University of Public Security of the Republic of Uzbekistan Doctor of Law, Professor

E-mail: muzziyo@gmail.com

CRIMINOLOGY ANALYSIS AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF JUVENILE CRIMES

АННОТАЦИЯ

The article defines the criminological features of juvenile crimes in Uzbekistan based on a comparative analysis of statistical data on the dynamics, structure and subjects of juvenile crimes. In addition, the role of legislative acts adopted in our country in recent years in the prevention of juvenile delinquency was noted, and views and opinions were expressed on important areas of early prevention in this area.

Keywords: juveniles, juvenile crimes, criminological characteristics of juvenile crimes, early prevention of juvenile crimes, parents, family, educational institution, mahalla, psychological inspector, prevention inspector, preventive accounting, responsibility, punishment.

Кириш. Криминологик тадқиқотларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг аҳволини одатда уларнинг жиноятчилик ичидаги улуши кўринишида баҳолаш қабул қилинган. Чунки, жиноятчиликнинг тузилишини ўрганиш унинг моҳиятини, ички қонуниятларини очиқ беришга ёрдам беради. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг ҳиссасини ўрганиш, авваламбор, жамиятнинг, хусусан ундаги жиноятчиликнинг қандай аҳволда эканлигини кўрсатиб беради.

Ҳар қандай жамиятдаги жиноятчиликни, жумладан вояга етмаганлар жиноятларини муайян даврларга ажратган ҳолда қиёсий таҳлил қилиш, биринчидан, бу даврларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларни криминологик хусусиятларни аниқлаш, иккинчидан, давлат, айниқса унинг масъул органлари томонидан ушбу ижтимоий хавфли ҳодисаларга қарши курашиш, хусусан уларнинг барвақт олдини олиш бўйича фаолиятини баҳолаш, учинчидан, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, қолаверса бола ҳуқуқларини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг мазун-моҳиятини ҳамда уни амалга оширишнинг раеал имкониятини очиқ беради.

Афсуски, жиноятчилик, жумладан вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар ҳақидаги маълумотларни оммавий ахборот воситалари орқали кенг жамоатчиликка

ҳар томонлама чуқур илмий тадқиқотларга асосланмаган ҳолда етказиш турли ҳил нотўғри талқин қилиш ва тушунишларга олиб келади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, агарда 1980 йилда Собиқ Иттифоқ бўйича жами содир этилган жиноятларнинг 9 фоизи вояга етмаганлар ҳиссасига тўғри келса, бу кўрсаткич Ўзбекистонда 4,8 фоизни ташкил қилган. 1990 йилга келиб Собиқ Иттифоқ бўйича вояга етмаганлар жиноятчилиги умумий жиноятчиликнинг 9,1 фоизини ташкил қилиб, вояга етмаганлар томонидан содир қилинган жиноятларнинг солиштирма оғирлиги бор йўғи 0,1 %га ошган бўлса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 5,9 фоизни ташкил қилиб, 1,1 фоизга ўсган [1].

Ўзбекистонда жиноятчилик тузилишида вояга етмаганлар жиноятчилиги ҳиссаси ошиб бориши 1995 йилгача давом этган. 1991-1995 йиллар давомида жиноятчилик тузилишида вояга етмаганлар жиноятчилиги ҳиссаси ўртача 6,2 фоизни ташкил этган бўлса, бу 1996 йилда 5,3 фоиз бўлиб, 2009 йилда 2,6 фоизгача камайган. 1998 йилдан 2010 йилгача бўлган даврда вояга етмаганлар жиноятчилиги ҳиссаси йилига ўртача 3,5 фоизни ташкил этган [2]. Мамлакатда 2011-2020 йилларда жиноятчилик тузилишида вояга етмаганлар жиноятчилигининг ҳиссаси ўртача 2,4 фоизни ташкил этган бўлса, охириги уч йилда эса бу кўрсаткич 2,8 фоизгача ўсганлигини кузатишимиз мумкин.

Криминологик тадқиқотларда вояга етмаганлар жиноятчилиги динамикасини ўрганиш, аввало, уни барча йўналишлар бўйича қайд этиладиган умумий жиноятчилик динамикаси билан таққослаш орқали амалга оширилади. Ўзбекистонда мустақиллик эълон қилингандан бугунги кунгача бўлган даврда ўртача умумий жиноятчилик динамикасида 1991-2000 йилларда 13,8 фоизга камайиш кузатилган бўлса, 2001-2010 йилларда 10,8 фоизга ўсиш, 2011-2020 йилларда 25,1 фоизга ҳамда охириги уч йилда эса 3,9 фоизга камайиш кузатилган. Ушбу даврда вояга етмаганлар жиноятчилиги динамикасида 1991-2000 йилларда 24,8 фоизга, 2001-2010 йилларда 2,8 фоизга, 2011-2020 йилларда 37,3 фоизга камайган бўлса, охириги уч йилда эса 14,1 фоизга ошган.

Охириги уч йилда умумий жиноятчилик динамикасида пасайиш кузатилаётган бир вақтда, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар миқдорининг ошиб бориши, биринчидан, жамиятда юз бераётган салбий жараёнлар, айниқса бузғунчи ва ёт ғоялар билан суғорилган ахборотлардан болаларни ҳимоя қила олмаётганимиз, иккинчидан, таълим-тарбия соҳасидаги мавжуд бўшлиқлар, муаммолар, хато ва камчиликлар, учинчидан, бу соҳада тегишли давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг барвақт профилактик чора-тадбирларни тизимли ва самарали олиб бора олмаётганлиги оқибатидир.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Бугунги кунда ҳар қандай, айниқса вояга етмаган шахслар томонидан содир этилаётган жиноятларни фақатгина ижтимоий хавфли ходиса сифатида ҳуқуқий нуқтаи назардан ўрганиш билан чекланмасдан, уни содир этган шахсни, у ўсиб улғаяётган муҳитни, ундаги инсоний хусусиятларнинг шаклланиш жараёнини, мазкур қилмишнинг мотиви, сабаб ва шароитларини ҳар томонлама чуқур тадқиқ этишга жамият эҳтиёжи ва талабларидан келиб чиққан ҳолда янгича ёндашув талаб қилинмоқда.

Вояга етмаганлар жиноятларига, уларни содир этаётган шахсларга, уларда ғайриижтимоий хулқ-атвор шаклланиши жараёнига, уларнинг сабаб ва шароитларига, шунингдек барвақт олдини олиш масалаларига оид мавжуд билимларни бугунги кун жиноятчиликка қарши кураш назарияси ва амалиётининг эҳтиёжларидан келиб чиқиб янгилаш, мавжуд муаммоларнинг илмий асосланган ечимларини топиш ва профилактик чора-тадбирлар самарадорлигини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш бўйича зарур тавсияларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалиётга татбиқ этиш давлат сиёсати даражасидаги энг долзарб масалалардан биридир.

Шуни унутмаслик зарурки, вояга етмаганлар жиноятлари профилактикасига доир самарали илмий-назарий ва амалий тавсияларни яратиш: биринчидан, криминологик илмий-назарий билимларни тизимли равишда бойитиб боришни; иккинчидан, мазкур билимлар билан амалиётни қуроллантиришни; учинчидан, таълим-тарбия тизимида назария ва амалиёт уйғунлигини таъминлашни тақозо этади. Шу ўринда назария амалиётнинг кўзи эканлигини, амалиёт эса назария учун асосий муаммоларни аниқлаш майдони эканлигини унутмаслигимиз

керак. Бугунги кунда бир томондан амалиётнинг назарий билимларга етарли асосланмаётганлигини, иккинчи томондан эса айрим йўналишларда назариянинг амалиётдан орқада қолаётганлигини кузатиш мумкин.

Вояга етмаганлар жиноятларининг барвақт олдини олишни такомиллаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш ҳар бир муайян жиноий хатти-ҳаракатнинг, уларнинг алоҳида турларининг ва умуман вояга етмаганлар жиноятчилигининг ички қонуниятларини ҳамда уларнинг бир-бирига боғлиқлигини чуқур ва ҳар томонлама ўрганишни талаб қилади. Вояга етмаган шахс томонидан содир қилинган жиноий хатти-ҳаракат ҳар қандай бошқа турдаги инсоний хатти-ҳаракат каби шахснинг ўзига хос хусусиятлари, уларни шакллантирган омиллар билан, шунингдек, у шундай хатти-ҳаракатни содир қилиш ҳақида қарор қабул қилган вақтдаги объектив вазият, яъни у яшаб турган муҳит ўртасидаги ўзаро боғлиқлик оқибатидир.

Олиб борилган илмий тадқиқотларда вояга етмаганлар томонидан ва уларга нисбатан содир этилаётган жиноятлар, уларни содир этган шахслар ҳамда уларнинг жавобгарлигини таъминлаш, қонунчиликни, шунингдек барвақт профилактикани такомиллаштиришга қаратилган хулоса, таклиф ва тавсиялар илгари сурилган. Ўтказилган тадқиқот ишлари манбалари таҳлилидан келиб чиққан ҳолда вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар, уларнинг сабаб ҳамда шароитлари, шунингдек уларнинг профилактикасига оид хулоса, таклиф ва тавсияларни шартли равишда уч йўналишга ажратиш мумкин:

Биринчи йўналишга вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлар, уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларига хос хусусиятларга оид бўлган куйидаги хулоса, фикр ва мулоҳазалар киритилди:

вояга етмаганлар жиноятларининг 30 фоизига яқини катта ёшдаги шахсларнинг далолатчилиги, ундаши ёки жалб қилиши таъсирида содир этилаётганлиги, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш кўпинча виктимологик асосга эгалиги қайд этилган [3. 11, 13-Б];

вояга етмаган россияликлар умумий жиноятларнинг 2,5 фоизини содир этганлиги, охириги 15 йилда жиноят содир этганлиги учун судланган болалар 83 фоизга камайганлиги, улар асосан мулкка қарши жиноятларни содир этиши, улар барча жиноятларнинг салкам 80 фоизини, 10 фоизини эса шахс ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятлар ташкил этиши аниқланган [4];

вояга етмаганларнинг 11 фоизи ўта оғир, 51 фоизи оғир, 27 фоизи ўртача оғир, 11 фоизи унча оғир бўлмаган жиноятлар учун судланганлиги, уларнинг 53 фоизи тўлиқсиз оилада ўсганлиги, 52 фоизи гуруҳ таркибида бўлганлиги, 31 фоизи ўқимаган ва ишламаганлиги, 17 фоизи муқаддам судланганлиги, 10 фоизи маст ҳолатда бўлганлиги, 4 фоизининг ота-онаси ёки қариндошлари судланганлиги таъкидланган [5];

вояга етмаганлар томонидан биринчи навбатда ўғрилиқ, кейин эса баданга турли хил даражада жароҳат етказиш ва йўл-транспорт ҳодисалари содир этилаётгани қайд этилган [6];

ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятлар таркибида вояга етмаганлар улушининг ортиб бораётгани қайд этилган [7. 22-б.];

оилада зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг 12,5 фоизини вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, жабрланганларнинг 31,9 фоизини вояга етмаганлар ташкил этаётгани аниқланган [8. 20-б];

вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар сони қарийиб 10 фоизга камайганлиги, уларнинг энг кўп тарқалган тури ўғрилиқ, иккинчи ўринда безорилик, фирибгарлик ва наркотик моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар эканлиги, аксариятлари шанба куни ва тунда, болалар энг кам банд бўлган вақтда содир этилаётганлиги, жиноят содир этишининг асосий сабаби бу осон пул топиш имкониятининг мажудлиги кўрсатилган [9];

вояга етмаганлар жиноятларининг асосий омиллари: биринчидан, носоғлом оила, яъни оиладаги мунтазам жанжал ва низолар, оила аъзолари ўртасидаги бегоналашув ва душманлик муносабатлари; иккинчидан, спиртли ичимлик ва гиёҳвандлик воситаларини суистеъмол

қилиш; учинчидан, болага нисбатан маънавий ва ижтимоий тарбиянинг йўқлиги таъкидланган [10];

вояга етмаганлар жиноятларининг асосий сабаби: биринчидан, оиладаги носоғлом муҳит, яъни ичкиликбозлик, моддий етишмовчилик ва улар оқибатидаги мунтазам жанжаллар; иккинчидан, ташқи томондан соғлом кўринган оилада болалар тарбиясига эътиборсизлик, уларни назоратсиз қолдириш ва уларнинг оила аъзолари ўртасидаги мулоқотга бўлган табиий эҳтиёжини инобатга олмастик; учинчидан, уларнинг аксарият қисми чиройли ҳаётга, тез бойиб кетишга бўлган интилишининг, жазодан қутилиб қолишга бўлган ишончининг, атрофдагиларга ўзини кўрсатиш ва ўзини нимага қодирлигини тасдиқлаш истагининг мавжудлиги эканлиги кўрсатилган [11];

ўқувчиларнинг жиноят содир этишига асосий сабаблари: оиладаги иктисодий танглик; ҳаётий кўрсатмаларнинг мавжуд эмаслиги ва ижтимоий-криминал алоқалар; ҳаётдан умидсиз бўлиш; уларга ота-оналарининг меҳрибонлиги етишмаслиги, кам эътибор берилиши; вояга етмаганлар вақтни тўғри тақсимлай олиш қобилиятига эга эмасликлари, бўш вақтнинг ҳаддан зиёдлиги; спиртли ичимликлар, гиёҳванд моддалар истеъмол қилиши; ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланганлик даражаси қониқарсиз аҳволда эканлиги; вояга етмаган жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка мойил ўқувчиларнинг шахсидаги ахлоқий таназзул юз берганлиги эканлиги қайд этилган [12];

вояга етмаганларни кузатув остига олганларнинг 12,5 фоизи процессуал мажбуриятларини бажармаётганлиги аниқланган [13. 21-б];

судга қадар иш юритиш ва суд муҳокамаси босқичида болаларнинг қонуний вакиллари иштирокисиз амалга ошириладиган процессуал ҳаракатларни, шунингдек болаларга руҳий ва жисмоний тазйиқ ўтказиш, кўрсатма беришга ёки айбини тан олишга мажбурлашни тақиқлаш заруратининг юқорилиги асослантирилган [14. 26-б].

Иккинчи йўналиш вояга етмаганлар томонидан ва уларга нисбатан содир этилаётган жиноятлар учун жавобгарликни таъминлашга оид қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган ҳулоса, таклиф ва тавсиялар ҳамда мулоҳазалар қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига вояга етмаганларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, шунингдек вояга етмаган шахс ғайриижтимоий ҳулқ-атворга ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга жалб этилганлиги ҳақида хабар бермаслик учун жавобгарликни назарда тутувчи нормаларни киритиш таклиф этилган [8. 20-б];

маъмурий жазо қўлланилганидан кейин вояга етмаган шахс меҳнатидан унинг соғлиғига, хавфсизлиғига ёки ахлоқ-одобига зиён етказиши мумкин бўлган ишларда фойдаланилганлик учун жиноий жавобгарлик белгилаш, 18 ёшга тўлган ва жиноятни қасддан содир этган шахсларгина вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилганлиги учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинлиги қайд этилган [3. 11, 13-б];

терроризмни оқлаш ёки террористик ҳаракатлар содир этишга даъват қилиш учун жиноий жавобгарлик, уни вояга етмаганларга нисбатан ёки таълим муассасалари ҳудудида содир этишни алоҳида оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгилаш илгари сурилган [15. 23-б];

жиноят содир этган вояга етмаган шахснинг ёши аниқ билиниб турган бўлса, унга қасддан зарар етказиб ушлашни тақиқлаш таклиф этилган [16. 20-б];

вояга етмаганлар ахборот-коммуникация маконига кенг жалб қилинганлиги, улар томонидан турли ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содир этилаётганини инобатга олиб, ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятлар учун жиноий жавобгарлик ёшини 14 ёш қилиб белгилаш асослантирилган [7. 22-б.];

жиноят процессуал кодексига вояга етмаганларни кузатув остига олганларни жиноят процесси иштирокчиси мақомини бериш ва юклатилган процессуал мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарликни белгилаш зарурати асосланган [13. 31, 27-б.];

жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 17 фоизига озодликдан маҳрум этиш, 37 фоизига шартли ҳукм, 17 фоизига мажбурий жамоат иши, 10 фоизига жарима, 6 фоизига бошқа жазолар қўлланилган бўлса, 13 фоизи жазодан озод қилинган [5].

Учинчи йўналиш вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлар барвақт профилактикасини таъминлашга қаратилган ҳулоса, таклиф ва тавсиялар ҳамда фикр мулоҳазалар:

вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини баҳолаш, мониторинг қилиш ва самарадорлигини ошириш, шунингдек соҳага доир дастурлар ишлаб чиқиши ҳамда амалга оширилиши, уларнинг ижроси устидан қатъий прокурор назоратини ташкил этишга бўлган зарурат асосланган [14. 26-б];

вояга етмаганларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этишни ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбири сифатида қонунчиликда белгилаш таклиф этилган [17. 23-б]

вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси, вояга етмаганларнинг жинси, ёши, соғлиғи, миллий, диний, ижтимоий келиб чиқишини, яқка тартибдаги профилактикасини вояга етмаганларнинг ҳар бир ижтимоий тоифасининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши зарурлиги асосланган [14. 37-б];

вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликларга қаршилик кўрсатишини ривожлантиришга имкон берувчи ижтимоий, таълимий, ўргатувчи ва соғломлаштириш дастурлари орқали ижтимоий кўникмаларини ривожлантириш, уларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож тоифаларини қўллаб-қувватлаш, уларга зарур билим, кўникма ва ғайриқонуний хатти-ҳаракатларга қарши муқобил усулларини бериш, шунингдек ташқи муҳитни ўзгартиришга қаратилган профилактика чора-тадбирлари дастурлари ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини бошқаришга ёндашувларни ишлаб чиқиш таклифи илгари сурилган [14. 38-б];

вояга етмаган шахсларга шартли ҳукми қўллаш институти уларнинг алоҳида хусусиятларига асосланган ҳолда жорий этиш, унинг ижроси самарадорлиги давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳамкорлигида вояга етмаганларни ўқитиш, ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш бўйича тадбирларни амалга оширишга бевосита боғлиқлиги асослаб берилган [18. 8, 17-б];

ўқувчилар ўртасида ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш (психологик профилактика) модели ишлаб чиқилган [12].

Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибдики, вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар, уларни содир этганлар, уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, шунингдек илмий тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда барвақт профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга доир ёндашувлар тарқоқ бўлиб, уларни амалга ошириш механизмлари аксарият ҳолларда белгиланган мақсадга эришиш имконини бермайди.

Муҳокама. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда болалар, шу жумладан ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган болалар [19] ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш, хусусан ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган болалар билан ишлашнинг ҳуқуқий ва институционал асосларини яратиш, бу соҳада бола ҳуқуқларига оид халқаро мажбуриятларнинг тўлиқ ва самарали бажаришнинг механизмларини миллий қонунчилик тизими ва амалиётига жорий этиш борасида салмоқли ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Ўзбекистонда инсон, хусусан болалар, айниқса ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар, шу жумладан ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганлар [20] ҳуқуқларининг кафолатларини, бу соҳада барвақт профилактикани амалда таъминлашнинг мутлоқ янги тизимини шакллантириш борасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиши белгиланган.

Ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган болалар ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш орқали ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганлар шаклланишининг барвақт олдини олиш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистонда бола ҳуқуқларининг кафолатларини амалда таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, соҳага илғор тажрибаларни жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг: ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини, оила ва

хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини, шунингдек, бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган фармонлари [21]; ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш, бола ҳуқуқлари кафолатларини, етим болалар ва ота-она қаромоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш, жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чоратadbирлари ҳақидаги қарорлари[22]нинг ижрога киритилиши натижасида болалар, жумладан ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар билан ишлашнинг миллий тизими шаклланди.

Юқорида кўрсатилган қонунчилик ҳужжатларининг ижроси бўйича қабул қилган тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган замонавий механизм ва тартиблар ҳамда комплекс чора-таadbирлар жамиятда ҳуқуқбузарликлар, шу жумладан жиноятларнинг барвақт олдини олиш бўйича шаклланган мутлоқ янги миллий тизимнинг маҳаллаларда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги вояга етмаганлар ва оилаларни барвақт аниқлаш ҳамда улар билан ишлаш соҳасидаги имкониятларини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясига “Оила, болалар ва ёшлар” деб номланган XIV бобига оилани, оналик, оталик ва болаликни давлат томонидан муҳофаза қилишни, шунингдек улар ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлашга қаратилган мутлақо янги нормалар киритилди. Мазкур нормаларга мувофиқ:

давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади;

ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга етгунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар;

давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради;

боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир;

давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади;

давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради;

давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади [23], деган қоидаларнинг мустаҳкамлаб қўйилганлиги жамиятда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги вояга етмаганлар ва оилаларнинг шаклланишини тақозо этувчи омилларни бартараф этиш орқали уларнинг барвақт олдини олиш имконини беради.

Мазкур конституциявий қоида талабларини ҳаётда тўлиқ бажарилишининг ҳуқуқий кафолатлари ва уларнинг амалга ошириш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида босқичма-босқич Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик (1996), Оила (1998), Уй-жой (1998), Меҳнат (1995) кодексларига, “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги (2008), “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги (2010), “Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида”ги (2014) қонунлари ҳамда бошқа

қонунчилик ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши назарда тутилмоқда [24].

Таъкидлаш жоизки, бугунги кундаги ислоҳотлар жараёни маҳаллаларда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги вояга етмаганлар билан ишлашни янада такомиллаштиришни, мазкур тоифадаги вояга етмаганлар, улар ўсиб-улғаяётган оилалар шаклланишининг олдини олишни, улар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини комплекс тадқиқ этишни ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Натижалар. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда охириги уч йилда қайд этилган умумий жиноятлар, шу жумладан вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар динамикасида ўсиш кузатилмоқда. Агарда 2021–2023 йилларда қайд этилган умумий жиноятлар ўртача 24,1 фоизга ошган бўлса, вояга етмаганлар томонидан содир этилганлари эса 49,4 фоизга ўсганлигини кўришимиз мумкин.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг ижтимоий хавфи даражаси кесимида таҳлил қилинганда охириги уч йилда оғир ва ўта оғир жиноятлар динамикаси ҳамда уларнинг ҳиссаси ўсиши ҳам кузатилмоқда. 2021–2023 йилларда оғир жиноятлар 6,3 фоизга ошган бўлса, унинг ҳиссаси ўртача 26,8 фоизни, ўта оғир жиноятлар эса 1 фоизга ошиб, унинг ҳиссаси ўртача 3,3 фоизни ташкил этган.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни уларнинг объекти бўйича – шахс ҳаёти ва соғлиғига, мулкка, жамоат тартибига қарши ва бошқа жиноятларга ажратган ҳолда таҳлил қилинганда 2021 йилда 4,7 фоизи шахс ҳаёти ва соғлиғига, 60 фоизи мулкка, 8,4 фоизи жамоат тартибига қарши, 26,8 фоизи эса бошқа жиноятлар ташкил қилган.

2023 йилда вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни

Таҳлил қилинаётган 2021–2023 йилларда вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар таркибида номусга тегиш, транспорт воситасини олиб қочиш ҳиссаси салкам икки бараварга, безорилик 2 фоизга, бошқа жиноятлар эса 4,6 фоизга ошганлигини кузатиш мумкин.

2021 йилда жами жиноят содир этган шахслар таркибида вояга етмаганларнинг ҳиссаси 3,23 фоизга тенг бўлиб, уларнинг 17 фоизини 13–15 ёшдагилар, 83 фоизини 16–17 ёшдагилар ташкил этган.

2021 йилда жиноят содир этган вояга етмаганларнинг ёшлари бўйича ҳиссаси

2022 йилда жами жиноят содир этган шахслар таркибида вояга етмаганларнинг ҳиссаси 3,45 фоизга тенг бўлиб, уларнинг 21,8 фоизини 13–15 ёшдагилар, 78,2 фоизини 16–17 ёшдагилар ташкил этган.

2022 йилда жиноят содир этган вояга етмаганларнинг ёшлари бўйича ҳиссаси

2023 йилда жами жиноят содир этган шахслар таркибида вояга етмаганларнинг ҳиссаси 4,04 фоизга тенг бўлиб, уларнинг 20,7 фоизини 13–15 ёшдагилар, 79,3 фоизини 16–17 ёшдагилар ташкил этган.

2023 йилда жиноят содир этган вояга етмаганларнинг ёшлари бўйича ҳиссаси

Охирги уч йилда жиноят содир этган вояга етмаганлар сони 89,5 фоизга ошиб, ўртача йиллик ўсиш 29,8 фоизни ташкил этган. Вояга етмаган шахсларни жиноят содир этган вақтдаги ижтимоий ҳолати бўйича таҳлил қилинганда умумтаълим мактаб ўқувчиларининг ҳиссаси ўртача 71 фоизни, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари 10,8 фоизни, ҳеч жойда ўқимасдан ва ишламасдан юрганлар 8,4 фоизни, ишлайдиганлар 9,9 фоизни ташкил этган.

Жиноят содир этган вояга етмаган шахсларнинг ижтимоий ҳолати бўйича динамикаси таҳлили

2021–2023 йилларда профилактик ҳисобга олинган вояга етмаганлар, уларнинг хулқ-атворига салбий таъсир қилувчи ота-оналар сони олти баробарга ошиб, ўртача йиллик ўсиш икки баробарни ташкил қилган. Таҳлил қинаётган даврда профилактик ҳисобга олинганларнинг 57,3 фоизи вояга етмаганнинг хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатувчи ота-оналар, 26,6 фоизи рўйхат ҳисобига олинган якка тартибда профилактика иши юритиладиган вояга етмаганлар, 16,1 фоизи эса ҳуқуқбузарлик содир этган вояга етмаганлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Вояга етмаганлар иштирокидаги жиноятлар содир этилган вақт бўйича таҳлил қилинганда, улар сутканинг барча даврига тўғри келаётганлиги, айниқса уларнинг таълим

муассасасида ва уйда бўлиш шарт бўлган вақтларда ҳам содир этилаётганлиги кузатишмоқда. Хусусан, 2023 йилда жиноят содир этишда иштирок этган вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг 13,7 фоизи соат 08-00 дан 13-00 гача, 30 фоизи 13-00 дан 18-00 гача, 33,8 фоизи 18-00 дан 00-00 гача, 22,5 фоизи 00-00 дан 08-00 гача бўлган оралиқдаги вақтга тўғри келмоқда.

Жиноят содир этган вояга етмаганларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворга ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллигини кўрсатувчи маълумотлар таҳлил қилинганда, уларнинг 18,7 фоизи мактаб ички назоратида турувчилар, 14,3 фоизи агрессив хулқ-атворга эга бўлганлар, 6,9 фоизи мунтазам равишда дарс қолдирувчилар, 1,8 фоизи муқаддам жиноят

содир этганлар, 1,5 фоизи профилактик ҳисбада турувчилар, 1,2 фоизи пробация назоратида турувчилар, 0,3 фоизи ихтисослашган ўқув-тарбия муассасасидан қайтганлар экани, қолган 55,3 фоизи эса мойилликнинг ҳеч қандай белгиси бўлмаганлар эканлиги кузатилиб, улар асосан назоратсиз қолганлиги оқибатида жиноят содир этишган.

Жиноят содир этган вояга етмаганлар яшаган оилалар ижтимоий ҳолатида келиб чиққан ҳолда таҳлил қилинганида уларнинг аксарият қисми муаммосиз ва соғлом деб ҳисобланган оилаларда яшаганлиги қайд этилган. Хусусан, 2023 йилда жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 77,4 фоизи фарзанд тарбиясига эътиборсиз бўлган оилада, 7,4 фоизи ота-она узоқ муддатга чет элга чиқиб кетган оилада, 6,4 фоизи ота-она ажралиш ёқасида турган оилада, 2,2 фоизи ота-она қаромоғидан маҳрум бўлган оилада, 2,1 фоизи жанжалкаш оилада, 2 фоизи ота-онаси сурункали ичкилибозликка берилган оилада, 1,2 фоизи ота-онаси профилактик ҳисобда турган оилада, 1,2 фоизи ота ёки онаси муқаддам судланган оилада ўсиб улғайган.

2023 йилда вояга етмаганлар томонидан содир этилгани қайд этилган жиноятларнинг 86,2 фоизи яқка тартибда, 13,8 фоизи гуруҳ таркибида, 65 фоизи қасдан, 35 фоизи эса эҳтиётсизлик орқасидан содир этилган.

2023 йилда вояга етмаганлар жиноятларининг 28,9 фоизи жамоат жойларида, 15,3 фоизи хонадонларда, 9,7 фоизи савдо дўконларида, 3,6 фоизи дарс жараёнида, 2,7 фоизи мактаб ҳудудида ва 39,7 фоизи бошқа жойларда содир этилган.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, юқоридаги статистик маълумотлар вояга етмаганлар жиноятчилигининг ҳақиқий ҳолатини акс эттирмайди, чунки турли хил объектив ва субъектив омиллар булан боғлиқ ҳолда вояга етмаганлар томонидан содир этилган ижтимоий хавфли қилмишлар айрим ҳолларда расмий статистикага киритилмасдан “латент” бўлиб, яъни қайд этилмасдан қолаётганлиги мутахассисларга маълум. Тадқиқотларда қайд этилганидек, вояга етмаганлар жиноятчилигининг ижтимоий хавфи унинг латентлик даражаси ўта юқорилиги, такрорланувчанлиги, яъни катталар ва рецидив жиноятчилиги учун захира яратиши, шунингдек, болалар ва ўсмирлар жиноятчилиги юқори даражада “бузғунчилик” хусусиятига эгаллиги ва қонун билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга реал моддий зарар етказиши билан боғлиқдир [25].

Вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлар, уларни содир этган шахсларга хос хусусиятлар, шунингдек уларни мазкур қилмишларни содир этишга олиб келган сабаб ва шароитлар муайян даражада ўзгараётганлигини тарбия калониясида жазо ўтаётганлар ўртасида ўтказилган дастлабки социологик сўров натижалари ҳам тасдиқламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига мувофиқ, вояга етмай туриб ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят содир этган, эҳтиётсизлик оқибатида жиноят содир этган ёхуд қасдан унча оғир бўлмаган жиноят содир этган шахсларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинланмайди[26].

Тадқиқот жараёнида, тарбия калониясида жазо ўтаётганларнинг 20,5 фоизи ўғрилик, 18,9 фоизи жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш, 13,7 фоизи транспорт воситасини олиб қочиш, 11,1 фоизи қасдан баданга оғир шикаст етказиш, 7,9 фоизи қасдан одам ўлдириш одам ўлдириш, 6,3 фоизи номусга тегиш, 5,8 фоизи босқинчилик ва 5,3 фоизи талончилик, 10,5 фоизи бошқа жиноятларни содир этгани аниқланди.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, уларнинг 59,1 фоизи жиноят содир этган пайтда 15-16 ёшда бўлганлигини, 42,4 фоизи қилмишнинг жиноят эканини билмаганлигини, 57,8 фоизи илгари жиноят содир этмаганлигини, 68,2 фоизи умумтаълим ўрта мактаб ўқувчиси бўлганлигини, 69,1 фоизи тўлиқ оилада ўсиб ўлғайганлигини, 56,4 фоизи оиласи муаммосиз ва унинг аъзолари ўртасида самимий муносабатлар бўлганлигини, 50,8 фоизи унга нисбатан ортиқча эътибор берилгани ва эркалатишганини қайд этишган.

Эътиборли томони шундаки, сўровда иштирок этган тарбияланувчиларнинг 78,8 фоизи фарзанд тарбияси учун ота-она масъул эканлигини, 23,4 фоизи оиласида, 22 фоизи қариндошлари орасида, 19,6 фоизи кўни-қўшнилари орасида судланганлар бўлганлигини, 53 фоизи мактабдаги ўқитувчилар ва тенгдошлари унинг жиноий қилмишидан хабардор

бўлмаганлигини, 60 фоизи эса “жиноят олами” ва “кўча одамлари” таъсирида бўлганлигини қайд этишган.

Хулоса. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, вояга етмаганлар жиноятлари, уларнинг сабаблари ва шарт-шароитларининг бошланғич манбаи улар туғилиб ўсаётган оиладаги, ота-онасининг ҳаёт тарзидаги муаммолар бўлса, занжирнинг кейинги ҳалқалари – уларнинг таълим-тарбияси учун масъул бўлган ижтимоий институтлар, яъни мактабгача таълим ташкилотлари, мактаблар, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари, лицей, техникум ва колледжлар, маҳаллалар, шунингдек ижтимоий профилактикани амалга оширувчи ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда ушбу жараёнда иштирок этувчилар фаолиятида қонун талабларига риоя этмаслик, суистеъмолликлар, хато ва камчиликлар, эътиборсизлик ва назоратсизлик ҳисобланади.

Вояга етмаганлар ўсиб-улғаяётган муҳитда, таълим-тарбия жараёнида, шунингдек ижтимоий профилактика ва ҳуқуқни қўллаш тизимидаги мазкур салбий омилларнинг оқибати сифатида жамиятда вояга етмаганлар қаровсизлиги ва назоратсизлиги сақланиб қолаётганлиги, ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволдаги оилалар ва вояга етмаганлар, ғайриижтимоий хулқ-атворли болалар шаклланиши давом этаётганлиги оқибатида улар томонидан ҳуқуқбузарликлар, шу жумладан жиноятлар содир этилишига йўл қўйилмоқда.

Бундан ташқари ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволдаги оилалар ва вояга етмаганларни ўз вақтида аниқланмаслиги, улар билан тизимли ижтимоий профилактик чора-тадбирлар амалга оширилмаслиги, шунингдек уларнинг жиноий қилмишлари бўйича терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ҳаракатларини олиб боришда ва ҳатто суд жараёнида масалани вояга етмаган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари тўлиқ ҳисобга олинмаслиги оқибатида уларни республика ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштиришда, жазо тайинлашда ва уни ижро этишда хатоликларга йўл қўйилмоқда. Бундай ҳолатлар эса катталар ва рецидив жиноятчиликни тўлдириш каби жамиятдан ижтимоий четлашишни тақозо этувчи жараёнларни юзага келтирмоқда.

Мазкур салбий жараёнларнинг олдини олиш биринчи навбатда оилаларда, таълим муассасаларида ҳамда маҳаллаларда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар барвақт профилактикасини янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда, бу эса мазкур соҳадаги мавжуд муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш бўйича замон талабларига жавоб берадиган янги тизимни яратишни талаб қилади.

Тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда шуни алоҳида қайд этиш жоизки, вояга етмаганлар жиноятларининг самарали барвақт профилактикаси биринчидан, жамиятда бола ҳуқуқлари, жумладан ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган болалар ҳуқуқлари кафолатларининг давлат, хусусан унинг масъул орган ва мансабдор шахслари томонидан фуқаролик жамияти институтлари билан ижтимоий шерикликда тўлақонли таъминланишини, иккинчидан, уларни жаҳонда юз бераётган глобаллашув, жадаллашув, манфаатлар тўқнашувининг кескинлашуви ва бошқа салбий жараёнлар ҳамда уларнинг оқибатлари таъсирдан самарали ҳимоя қилиш тизими ва механизмларини яратишни, учинчидан, таълим-тарбия соҳасидаги мавжуд бўшлиқ, хато ва камчиликларни тизимли бартараф этиш механизмларини такомиллаштириб боришни, тўртинчидан, бу соҳада илмий тадқиқотларни янада кучайтириш, мазкур тизимга миллий қадриятларни ва илғор халқаро тажрибаларни уйғунлаштирган ҳолда жорий этиб боришни тақозо этади.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистонда бола ҳуқуқларининг кафолатларини амалда таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, соҳага илғор тажрибаларни жорий этиш мақсадида 2019–2023 йилларда бир қатор норматив-ҳужжатлар қабул қилиниб [27], ижрога киритилиши натижасида болалар, шу жумладан ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек жамиятда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси миллий тизими янада такомиллашмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг бир қатор фармонлари [28] ва қарорлари [29] жамиятда жиноятчилик, унинг ажралмас таркибий қисми бўлган вояга етмаганлар жиноятчилиги, уларнинг мавжудлиги, ўсиши, янги-янги кўринишлари вужудга

келишининг сабаб ва шароитларининг олдини олиш, айниқса барвақт профилактикасини таъминлашнинг сифат жиҳатдан мутлақо янги босқичга олиб чиқишга хизмат қиладиган ислохотлар амалга оширилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Тараққиёт стратегиясининг “Қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон кадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш” деб номланган 14-мақсадида Ювенал адлия тизимини шакллантириш ҳамда бола ҳуқуқлари қонунчилигини кодификациялаш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган[30].

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясида назарда тутилган ғояларни тизимли равишда амалда самарали таъминлаш мақсадида қабул қилинган «Ўзбекистон – 2030» стратегиясида белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бевосита ва билвосита миллий хавфсизликни, унинг ажралмас таркибий қисми бўлган жамоат хавфсизлигини, шу жумладан болалар хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Хусусан:

24-мақсад – “Болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш” деб номланиб, унда жамиятда болаларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликка тоқатсизлик маданиятини шакллантириш, шунингдек ота-она қарамоғисиз қолган болаларни парваришлаш бўйича муқобил ноинституционаллашган шаклларни жорий қилиш;

38-мақсад – “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш” деб номланиб, унда: мафкуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида биргаликда курашиш, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини мустақкамлаш ва шу асосда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш; мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун таълим-тарбиянинг интерактив усулларини жорий қилиш; ўзбек халқининг миллий қадриятлари ва маънавий меросини асраб-авайлаш, кенг оммалаштириш ҳамда ривожлантириш бўйича янги ёндашувларни жорий қилиш; илмий ва социологик тадқиқотлар билан жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашнинг барча асосий масалаларини қамраб олишга эришиш;

96-мақсад – “Фуқароларнинг ахборотни эркин излаш, олиш ва тарқатишга доир ҳуқуқларини амалга ошириш кафолатларини янада кучайтириш” деб номланиб, унда миллий ахборот майдонида қонунчиликка риоя этилишини таъминлаш, ахборотдан фойдаланиш маданиятини юксалтириш ҳамда аҳолини ёт ва деструктив маълумотлар таъсиридан ҳимоя қилиш, радикаллашувнинг олдини олиш, шунингдек интернет жаҳон ахборот тармоғидан тўсиқларсиз фойдаланиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, миллий интернет маконида киберхавфсизликни таъминлаш ҳамда фуқароларнинг интернетдан фойдаланиш борасидаги саводхонлигини ошириш назарда тутилмоқда[31].

Мазкур ислохотлар жараёнида суд-ҳуқуқ тизимида жорий этилаётган замонавий механизм ва тартиблар ҳамда комплекс чора-тадбирлар жамиятда ҳуқуқбузарликлар, жумладан вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш, хусусан уларнинг барвақт профилактикаси бўйича шаклланган янги миллий тизимнинг маҳаллаларда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги вояга етмаганлар ва оилалар билан ишлаш соҳасидаги имкониятларини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқишни назарда тутмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология. Дарслик. – Т., 1996. – Б. 39 (Zaripov Z.S., Ismailov I. Criminology. Textbook. - T., 1996. – P. 39).
2. Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И. Исмаилов ва бошқ. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.6–7 (Criminology. Special part: Textbook / I. Ismailov and others. — T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2015. – P.6–7.).
3. Азим Ш.О. Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши курашнинг жинсий-ҳуқуқий чоралари: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

- диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б. 11, 13 (Azim Sh.O. Criminal and legal measures to combat the involvement of minors in antisocial behavior: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2020. – P. 11, 13.).
4. <https://journal.tinkoff.ru/juvenile-justice-stat> (мурожаат вақти: 4.04.2024).
5. <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/05/31/978031-statistika-ko-dnyu-zaschiti-detei> (мурожаат вақти: 20.02.2024).
6. <https://stv.uz/news/newsamar/21206-uroven-detskoj-prestupnosti-ne-snizhaetsya.html> (мурожаат вақти: 18.02.2024).
7. Расулев А.К. Ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик чораларини такомиллаштириш: юридик фанлар доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 22 (Rasulev A.K. Improving criminal-legal and criminological measures to combat crimes in the field of information technologies and security: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Legal Sciences (DSc). Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2018. – P. 22.).
8. Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 20 (Murodov A.Sh. Improving the prevention of domestic violence-related offenses by internal affairs bodies: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2019. – P. 20.).
9. <https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-pochti-na-10-snizilos-kolichestvo-prestuplenij-sredi-nesovershennoletnih-588046-2023> (мурожаат вақти: 18.02.2024).
10. <https://iz.ru/1547701/ivan-petrov/podrastaiushchee-po-koloniiam-pochemu-deti-sovershaiut-pravonarusheniia> (мурожаат вақти: 18.02.2024).
11. <https://stv.uz/news/newsamar/21206-uroven-detskoj-prestupnosti-ne-snizhaetsya.html>
12. Зарипов Ф.М. Ўқувчилар ҳуқуқбузарликлари ва жиноятчилиги профилактикасига оид моделнинг амалиётга татбиқ этилиши // Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilar-u-u-buzarliklari-va-zhinoyatchiligi-profilaktikasini-takomillashtirish-masalalari> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Zaripov F.M. Implementation of the model for the prevention of student delinquency and criminality // Electronic source: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvikov-u-u-buzarlikli-va-zhinoyatchiligi-profilaktikasini-tafrekhno-masalalari> (application time: 15.03.2024)).
13. Кулматов Ш.А. Жиноят-процессуал мажбуриятлар ва уларни бажармаганлик учун жавобгарликнинг назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатлари: юридик фанлар бўйича докторлик (DSc) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 21 (Kulmatov Sh.A. Theoretical, legal and practical aspects of criminal procedural obligations and liability for their failure to fulfill: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law (DSc). Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2019. – P. 21.).
14. Джураева А.З. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига оид конунлар ижроси устидан прокурор назорати: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2023. – Б. 26 (Dzhuraeva A.Z. Prosecutor's control over the implementation of laws on the prevention of juvenile delinquency: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan, 2023. – P. 26.).
15. Иброҳимов Ж.А. Терроризм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б. 23 (Ibragimov J.A. Criminal-legal and criminological aspects of combating crimes related to terrorism:

- abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2020. – P. 23.).
- 16.** Жаббаров З.Қ. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказишга оид жиноят-ҳуқуқий нормаларни қўллаш амалиётини такомиллаштириш: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 20 (abbarov Z.K. Improving the practice of applying criminal law norms on causing harm during the detention of a person who has committed a socially dangerous act: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2019. – P. 20.).
- 17.** Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида): юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 23 (Khojakulov S.B. Improving the general prevention of crimes (on the example of the activities of internal affairs bodies): abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in legal sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2018. – P. 23.).
- 18.** Усмонов Д.М. Шартли ҳукм қилиш институтининг назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б. 8, 17 (Usmonov D.M. Improving the theoretical, legal and practical aspects of the institution of conditional sentencing: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2020. – P. 8, 17.).
- 19.** Ўзбекистон Республикаси “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <https://www.lex.uz/acts/1297315> (мурожаат вақти: 10.03.2024) Law of the Republic of Uzbekistan “On Guarantees of the Rights of the Child” // Electronic source: <https://www.lex.uz/acts/1297315> (access time: 10.03.2024).
- 20.** Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/acts/1685726> (мурожаат вақти: 10.03.2024) (Law of the Republic of Uzbekistan “On the Prevention of Neglect and Delinquency among Minors” // Electronic source: <https://lex.uz/acts/1685726> (access time: 10.03.2024).
- 21.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июлидаги “Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-3827-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/3804821> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-3827 dated July 2, 2018 “On measures to improve the system of social rehabilitation and adaptation, as well as prevention of domestic violence” // Electronic source: <https://lex.uz/uz/docs/3804821>); 2019 йил 29 майдаги “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-4342-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4357207> (Decree No. PF-4342 of May 29, 2019 "On the radical improvement of the activities of specialized educational institutions" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/4357207>); 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4740345> (Decree No. PF-5938 of February 18, 2020 "On measures to improve the socio-spiritual environment in society, further support the mahalla institution, and bring the system of working with families and women to a new level" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/4740345>); 2021 йил 9 августдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6275-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5570490> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Decree No. PF-6275 of August 9, 2021 "On measures to further improve the system for

- ensuring guarantees of children's rights" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/5570490> (access time: 15.03.2024).
- 22.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3141186> (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 14, 2017 No. DP-2833 “On measures to further improve the system of crime prevention and combating crime” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/3141186>); 2019 йил 11 февралдаги “Етим болалар ва ота-она қаромоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4185-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4199119> (Decision No. DP-4185 of February 11, 2019 "On additional measures to strengthen social protection of orphans and children deprived of parental care" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/4199119>); 2019 йил 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4296-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/4302023> (Decision No. DP-4296 of April 22, 2019 "On additional measures to further strengthen guarantees of children's rights" // Electronic source: <https://lex.uz/ru/docs/4302023>); 2020 йил 29 майдаги “Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4736-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4831107> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Decision No. DP-4736 of May 29, 2020 “On additional measures to improve the system of protection of children's rights" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/4831107> (access time: 15.03.2024).
- 23.** Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (The new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan // Electronic source: <https://lex.uz/docs/6445145> (access time: 15.03.2024).
- 24.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 январдаги “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-14-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6369997> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-14 dated January 25, 2023 “On priority organizational measures to effectively organize the activities of the executive authorities of the Republic” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/6369997> (access time: 15.03.2024).
- 25.** Ефимова О.А. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества / О.А. Ефимова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 49 (339). – С. 228-231 (Efimova O.A. Prestupnost nesovershennoletnix na sovremennom etape razvitiya rossiyskogo obshchestva / O.A. Efimova. – Text: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. – 2020. – No. 49 (339). – P. 228-231).
- 26.** Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/111453> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan // Electronic source: <https://lex.uz/docs/111453> (access time: 15.03.2024).
- 27.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6275-сон фармони фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5570490> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6275 dated August 9, 2021 “On measures to further improve the system of ensuring guarantees of children's rights” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/5570490>); 2019 йил 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4296-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4302023> Resolution No. DP-4296 of April 22, 2019 "On additional measures to further strengthen guarantees of children's rights" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/4302023>; 2020 йил 29 майдаги «Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4736-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4831107> (мурожаат вақти: 15.03.2024).

- 28.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг: 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5344118> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6196 dated March 26, 2021 “On measures to raise the activities of internal affairs bodies to a qualitatively new level in the field of ensuring public security and combating crime” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/5344118>); 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/5749291> (мурожаат вақти: 15.03.2024) (Decree No. PF-27 of November 29, 2021 “On approval of the Concept of Public Safety of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation” // Electronic source: <https://lex.uz/uz/docs/5749291> (access time: 15.03.2024).
- 29.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 сентябрдаги «Аҳолига ижтимоий хизматлар ва ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПК-319-сон қарори // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6624639> (мурожаат вақти: 04.04.2024) (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-319 dated September 28, 2023 “On measures to further improve the system of social services and assistance to the population” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/6624639> (access time: 04.04.2024).
- 30.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063> (мурожаат вақти: 25.03.2024) (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 “On the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022-2026” // Electronic source: <https://lex.uz/docs/5841063> (access time: 25.03.2024).
- 31.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон фармони // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6600413> (мурожаат вақти: 25.03.2024) (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 No. PF-158 "On the Strategy "Uzbekistan - 2030" // Electronic source: <https://lex.uz/docs/6600413> (access time: 25.03.2024).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000